

OLIGOFRENOPELAGOG KASB MAHORATI VA TA'LIM OLUVCHILARNING O'QUV JARAYONLARINI O'RGANISH

Yunusov Mirsaid Xudayarovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maxsus pedagogika kafedrasida o'qituvchisi

yunusovm26@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola oligofrenopedagogning darsni to'g'ri tashkil qilishda ularning kasbiy oligofrenopedagogik faoliyati, kasbiy mahorati, oligofrenopedagogik qobiliyatini va ta'lim oluvchilarning o'quv dasturlarini o'rganishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: oligofrenopedagogika, kasbiy oligofrenopedagogik faoliyat, kasbiy mahorat, oligofrenopedagogik qobiliyat, ta'lim, tarbiyaviy ish, o'quv jarayoni.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению олигофренопедагогической деятельности, профессиональных навыков, олигофренопедагогических способностей и образовательных программ обучающихся при правильной организации занятий.

Ключевые слова: олигофренопедагогика, профессиональная олигофренопедагогическая деятельность, профессиональное мастерство, олигофренопедагогические способности, образование, воспитательная работа, образовательный процесс.

Abstract: This article is devoted to the study of the professional oligophrenopedagogical activity of oligophrenopedagogical teachers in the correct organization of the lesson, their professional skills, oligophrenopedagogical abilities and the educational programs of students.

Keywords: oligophrenopedagogical, professional oligophrenopedagogical activity, professional skills, oligophrenopedagogical abilities, education, educational work, educational process.

Oligofrenopedagogik faoliyat – ta'lim muassasalarida o'quv rejasi yoki bir qator dasturlarda ko'zda tutilgan natijalarga, shuningdek, ta'limning boshqa vazifalari va uning ijtimoiy maqsadlariga erishish uchun maxsus tayyorlangan mutaxassislar tomonidan amalga oshiriladigan tadbirlar majmuidir.

Oligofrenopedagogik faoliyat – bu, o'qituvchining maxsus kasbiy tayyorgarligiga asoslangan va ushbu faoliyat jarayonida uning shaxsiy xulq-atvori normalari va qoidalariga mos keladigan odamlarni tarbiyalash va o'qitish bo'yicha faoliyat. Mazkur faoliyat orqali yosh avlodni iqtisodiy, siyosiy, axloqiy va estetik

maqsadlarga muvofiq mustaqil faoliyatga ongli ravishda tayyorlashga qaratilgan kattalarning ijtimoiy foydali faoliyatining alohida turi sifatida qarash mumkin. [1]

Oligofrenopedagogik faoliyat muvaffaqiyatining zaruriy sharti bu bolani o‘zi kabi qabul qilish, o‘zaro sherikning boshqa tomonini qabul qilishdir. Bardoshli o‘qituvchi, bolalarga nisbatan o‘z xatti-harakatlarini shakllantirishning maxsus taktikasi tufayli katta samaraga erishadi.

Oligofrenopedagogik faoliyatning maqsadi umumlashtirilgan xarakterga ega. Mahalliy oligofrenopedagogikada u an'anaviy tarzda "shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishi" formulasida ifodalanadi. Individual o‘qituvchiga yetib borganidan so‘ng, u o‘qituvchi o‘z amaliyotida amalga oshirishga harakat qiladigan o‘ziga xos individual muhitga aylanadi.

Oligofrenopedagogik faoliyat maqsadining asosiy obyektlari sifatida ta'lim muhiti, o‘quvchilar faoliyati, o‘quv jamoasi va o‘quvchilarning individual xususiyatlari ajralib turadi. Oligofrenopedagogik faoliyat maqsadini amalga oshirish ta'lim muhitini shakllantirish, o‘quvchilar faoliyatini tashkil etish, o‘quv jamoasini yaratish, shaxsning individual xususiyatlarini rivojlantirish kabi ijtimoiy-oligofrenopedagogik vazifalarni hal qilish bilan bog‘liq.

Oligofrenopedagogik faoliyatning predmeti – talabalarning o‘quv, bilish va tarbiyaviy faoliyatini boshqarish. Boshqaruv faoliyati o‘z faoliyatini va o‘quvchilar faoliyatini rejalashtirish, ushbu faoliyatni tashkil etish, faollik va ongni rag‘batlantirish, ta'lim va tarbiya sifatini nazorat qilish, tartibga solish, o‘qitish va ta'lim natijalarini tahlil qilish, shaxsning shaxsiy rivojlanishidagi keyingi o‘zgarishlarni bashorat qilishdan iborat. [2]

Oligofrenopedagogik faoliyatni mustaqil ijtimoiy hodisa sifatida tavsiflab, uning quyidagi xususiyatlarini ko‘rsatishimiz mumkin.

Birinchidan, u o‘ziga xos tarixiy xususiyatga ega. Demak, bunday faoliyatning maqsadi, mazmuni va xarakteri tarixiy voqelikning o‘zgarishiga mos ravishda o‘zgaradi.

Masalan, L.N. Tolstoy o‘z davri maktabini ta’limning dogmatik tabiati, byurokratizm, o‘quvchi shaxsiga e’tibor va qiziqishning kamligi bilan tanqid qilib, maktabda insonparvarlik munosabatlariga, o‘quvchining talab va manfaatlarini hisobga olishga chaqirdi. uning shaxsiyatining shunday rivojlanishi uchun o‘sib borayotgan insonni barkamol, yuksak axloqiy, ijodkor qiladi. “Tarbiyalash, tarbiyalash, rivojlantirish, ...bizda ongsiz ravishda bitta maqsad bo‘lishi kerak: haqiqat, go‘zallik va ezgulik ma’nosida eng katta uyg‘unlikka erishish”, deb yozgan edi L.N. Tolstoy. [3]

O‘z davri maktabining barcha kamchiliklarini hozirgi zamon psixologiyasi va falsafasida insonning mohiyati, uning hayotining mazmuni bilan bog‘liq rivojlanmagan muammoning mahsuli sifatida ko‘rib, L.N. Tolstoy dehqon bolalari

uchun Yasnaya Polyana maktabini tashkil etishda ushbu muammoni o‘z tushunishini amalga oshirishga muvaffaqiyatli harakat qildi.

Ikkinchidan, oligofrenopedagogik faoliyat kattalar ijtimoiy qimmatli faoliyatining alohida turidir. Bu ishning ijtimoiy ahamiyati shundaki, har qanday jamiyat, davlatning ma’naviy, iqtisodiy qudrati uning a’zolarining madaniyatli shaxs sifatida o‘zini-o‘zi kamol toptirishi bilan bevosita bog‘liqdir. Insonning ma’naviy olami boyib boradi. Uning hayotiy faoliyatining turli sohalari takomillashib, o‘ziga, boshqa odamlarga, tabiatga axloqiy munosabat shakllanmoqda. Ma’naviy va moddiy qadriyatlar va shu tufayli jamiyat taraqqiyoti, uning ilg‘or rivojlanishi amalga oshiriladi. Har bir insoniyat jamiyati oligofrenopedagogik faoliyatning ijobiy natijalaridan manfaatdor. Agar uning a’zolari tanazzulga uchrasa, hech bir jamiyat to‘liq rivojlana olmaydi.

Uchinchidan, oligofrenopedagogik faoliyatni kasbiy bilimlar asosida maxsus tayyorlangan va tayyorlangan mutaxassislar amalga oshiradilar. Bunday bilimlar insonni tarixan shakllangan va doimiy rivojlanib boruvchi hodisa sifatida bilishga yordam beradigan gumanitar, tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa fanlar tizimidir. Ular bizga uning ijtimoiy hayotining turli shakllarini, tabiat bilan munosabatlarini tushunishga imkon beradi. Kasbiy bilimdan tashqari, kasbiy mahorat ham muhim rol o‘ynaydi. O‘qituvchi bilimlarni amaliy qo‘llashda doimo takomillashmoqda. Aksincha, u ularni faoliyatdan tortib oladi. – “Bu yerga kel” deyishni o‘n besh-yigirma rangda aytishni o‘rganganimgagina haqiqiy usta bo‘ldim, – deb tan oldi A.S. Makarenko.

To‘rtinchidan, oligofrenopedagogik faoliyat ijodiydir. Bir hil sinfni yoki guruhni topish mumkin bo‘lmaganidek, uning yo‘nalishining barcha mumkin bo‘lgan variantlarini dasturlash va bashorat qilish mumkin emas.

Oligofrenopedagogik faoliyatning asosiy turlari

Oligofrenopedagogik faoliyatning asosiy turlariga an’anaviy ravishda o‘quv ishlari, o‘quv, ilmiy-uslubiy madaniy, ma’rifiy va boshqaruv faoliyati kiradi.

Tarbiyaviy ish – ta’lim muhitini tashkil etishga qaratilgan oligofrenopedagogik faoliyat, maktab o‘quvchilarining ta’limini jamiyat tomonidan belgilangan maqsadlarga muvofiq tashkil etilgan, maqsadli boshqarish shaklidir. [1]

Ta’lim ishlari har qanday tashkiliy shakl doirasida amalga oshiriladi, maqsadga bevosita erishishni ko‘zlamaydi, chunki uning natijalari unchalik aniq sezilmaydi va, masalan, o‘quv jarayonida o‘zini tez ochib bermaydi. Ammo oligofrenopedagogik faoliyat shaxsiy rivojlanish darajalari va fazilatlari qat’iy belgilangan xronologik chegaralarga ega bo‘lganligi sababli, o‘quvchilar ongida ijobiy o‘zgarishlar - hissiy reaksiyalar, xatti-harakatlar va faoliyatlarda namoyon bo‘ladigan tarbiyaning nisbatan yakuniy natijalari haqida ham gapirish mumkin.

Ta'lim berish – har qanday tashkiliy shakl (dars, ekskursiya, individual mashg'ulot, tanlov va boshqalar) doirasida amalga oshiriladigan o'quv jarayonida kognitiv faoliyatni boshqarish qat'iy vaqt chegaralari, qat'iy belgilangan maqsad va erishish variantlariga ega. O'qitish samaradorligining eng muhim mezonini o'quv maqsadiga erishishdir. [4]

Zamonaviy mahalliy oligofrenopedagogika nazariyasi ta'lim va tarbiyani birlikda ko'rib chiqadi. Bu ta'lim va tarbiyaning o'ziga xos xususiyatlarini inkor etishni emas, balki tashkilotning funksiyalari, vositalari, shakllari va usullarini chuqur bilishni anglatadi. Didaktik jihatdan ta'lim va tarbiyaning birligi shaxsni rivojlantirishning umumiy maqsadi, o'qitish, rivojlantiruvchi va tarbiyaviy funksiyalar o'rtasidagi haqiqiy munosabatlarda namoyon bo'ladi.

Ilmiy-uslubiy faoliyat. Ta'lim olim va amaliyotchini o'zida birlashtiradi: olim u malakali tadqiqotchi bo'lishi va bu bilimlarni qo'llash ma'nosida bola, oligofrenopedagogik jarayon va amaliyot haqida yangi bilimlarni o'zlashtirishga hissa qo'shishi kerak. O'qituvchi ko'pincha ilmiy adabiyotlarda tushuntirish va o'z amaliyotidan aniq holatlarni hal qilish usullarini topa olmasligi, o'z ishining natijalarini umumlashtirish zarurati bilan duch keladi. Shunday qilib, ishda ilmiy yondashuv. o'qituvchining o'z uslubiy faoliyatining asosi hisoblanadi. [5]

O'qituvchining ilmiy ishi bolalar va bolalar guruhlarini o'rganishda, turli hil usullarning o'z "bankini" shakllantirishda, ularning ish natijalarini umumlashtirishda, uslubiy ish esa - bolalar va bolalar guruhlarini tanlash va ishlab chiqishda ifodalanadi. muayyan sohada malaka oshirishga, oligofrenopedagogik faoliyat natijalarini aniqlashga, amalda ko'nikmalarni rivojlantirish va takomillashtirishga olib keladigan uslubiy ish hisoblanadi.

Madaniy-ma'rifiy tadbirlar – o'qituvchi faoliyatining ajralmas qismi. U ota-onalarni oligofrenopedagogika va psixologiyaning turli sohalari bilan, o'quvchilarni o'z-o'zini tarbiyalash asoslari bilan tanishtiradi, so'nggi psixologik-oligofrenopedagogik tadqiqotlar natijalarini ommalashtiradi va tushuntiradi, psixologik-oligofrenopedagogik bilimlarga bo'lgan ehtiyojni va ota-onalarda ham undan foydalanish istagini shakllantiradi.

Oligofrenopedagogik bag'rikenglikni shakllantirish modeli 5 bosqichni o'z ichiga oladi: tayyorgarlik, xabardorlik, qayta baholash, harakat, aks ettirish. Shu bilan birga, bag'rikenglikni rivojlantirish yaxlit yondashuvga asoslanishi kerak va tolerantlikning tasodifiy-situatsion namoyon bo'lishidan, mumkin bo'lgan bag'rikenglik munosabatlarini tan olish orqali, kichik guruhdagi do'stona munosabatlarga, ulardan kichik guruhga qadar bo'lgan harakat sifatida ko'rib chiqilishi kerak. O'quv guruhidan tashqarida bo'lgan bag'rikenglikni shakllantirish, shaxsning o'zini takomillashtirishga tayyorligi.

O‘qituvchining taktikasi darsning barcha bosqichlarida zarurdir. Talabalar bilimlarini tekshirish va baholash paytida uning xatti-harakatlariga alohida e‘tibor berish kerak. Bu erda o‘lchov talabaning javobini tinglash qobiliyatida ifodalanadi: javob mazmuni va shakliga diqqat bilan qiziqish, talaba duch kelgan qiyinchiliklarga duch kelganda o‘zini tutish. Barcha talabalar diqqat bilan, hurmat bilan, tinglashlari mumkin bo‘lganlarga javob berishni yaxshi ko‘radilar. Shu bilan birga, javob, tabassum, bosh baqirish bilan javob berish vaqtida qo‘llab-quvvatlash muhimdir. Baholash vaqti ham muhimdir.

Oligofrenopedagogik baholash psixologiyasini qiziqarli o‘rganish B.G.Ananyev tomonidan olib borilgan bo‘lib, u maktab o‘quvchilarining zaif javoblarini asosli baholashning yo‘qligi keyingi bir necha oylar davomida talaba o‘qituvchining savollarini tushunishni to‘xtatib qo‘yishiga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatdi, chunki u ishonchsizlik tufayli u yana so‘rashni va takroriy savollar bilan jim bo‘lishni o‘rganadi. Muallif isbot qiladiki, shak-shubhasiz salbiy fikrlar ijobiy ma‘noga ega va kelajakka xos xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Xushmuomalalik bilan o‘qituvchi talabalarni doimiy ravishda kuzatib borishi, ularning har bir harakatlarini nazorat qilishi shart emas. Uning talabaga bo‘lgan munosabati ishonchga asoslangan, uning munosabati sir tutilishi zarur.

Oligofrenopedagogik takt o‘qituvchi tomonidan o‘quv vositalaridan foydalanishda namoyon bo‘ladi. O‘qituvchining metod va usullari eng maqbul, nozik tarzda qo‘llanilishi kerak. [2]

Haddan tashqari xayolparastlik teskari reaksiyaga olib kelishi mumkin: haddan tashqari talabchanlik – itoatsizlikka, haddan ortiq bo‘ysunmaslik – qo‘pollikka sabab bo‘ladi.

Oligofrenopedagogik mahoratni shaxsiy faoliyat nuqtai nazaridan tushunishga harakat qilamiz hamda uni kasbiy faoliyatni tashkil etishni yuqori saviyada amalga oshirilishini ta‘minlaydigan shaxsiy kompleks xususiyatlar yig‘indisi degan tushuncha nuqtai nazaridan yondashishga harakat qilamiz. Bunday muhim xususiyatlarga faoliyatning insonparvarlik yo‘nalishi, o‘z kasbiy bilimi, oligofrenopedagogik qobiliyati va oligofrenopedagogik texnika kiradi. Bu tarifda biz uchun eng muhimi quyidagilardir.

Birinchidan: oligofrenopedagogik mahorat - shaxs tuzilishida bu o‘z-o‘zini tashkil etuvchi tizim bo‘lib, bu o‘rinda sistema bunyod etuvchi omil bo‘lib insonparvarlik yo‘nalishi hisoblanadi. Chunki uning faoliyati oligofrenopedagogik jarayonni, ijtimoiy tuzum talabi darajasida yo‘lga qo‘yishga qaratilgan.

Ikkinchidan: pedagog kasbiy mahoratining asosi bo‘lib, uning chuqur, tushunib, anglab etadigan oligofrenopedagogik bilim muhim hisoblanadi. Yo‘naltirilgan kasbiy bilim, yaxlit o‘z - o‘zini tashkil etuvchi yuqori kasbiy faoliyat asosini tashkil etadi.

Uchinchidan: oligofrenopedagogik qobiliyat, oligofrenopedagogik mahoratning tezroq takomillashuvini ta’minlaydigan omildir.

To’rtinchidan: bilim va qobiliyatga tayanadigan texnika, barcha vositalarni maqsad bilan mustahkam bog’lashga yordam beradi va bu bilan oligofrenopedagogik faoliyat strukturasi kengaytiradi.

Shunday qilib, oligofrenopedagogik mahorat tizimida yuqoridagi barcha elementlar bir-biri bilan o’zaro bog’liq holda, uning tashqi ta’sir yordamida o’sishigina emas, balki o’z-o’zini rivojlantirishga ham asos bo’la oladi. Muvaffaqiyatning muhim sharti qobiliyat yaxlitlik beruvchi vosita: yo’naltiruvchanlik va natijaning o’zaro bog’liqligini ta’minlovchi oligofrenopedagogik texnika hisoblanadi.

O’qituvchi shaxsining insonparvarlik yo’naltirilganligi tarbiyachining butun faoliyati oligofrenopedagogik dramalardan iborat (turli fikrlar to’qnashuvi, o’z nuqtai nazari to’g’riligini isbotlash uchun kurash). Mahorat qanchalik yuqori bo’lsa, ziddiyatlar shunchalik aniq ko’rinadi, chunki ijodkor o’qituvchi tomonidan tavsiya etilayotgan yangicha tizim, yeskicha qarovchilar tomonidan qarshilikka uchraydi. Shaxsning yo’naltirilganligini nima tashkil etadi? Oliy maqsad, qiziqishlar, qimmatli fikrlar.

Ana shu masalani aniqlash mavzu mohiyatini tashkil etadi. Har bir o’qituvchi shaxsining oligofrenopedagogik yo’naltirilganligi ko’p qirrali hisoblanadi. Uning qimmatli yo’nalishida quyidagilar alohida ko’zga tashlanadi:

1. O’z-o’ziga ishonch, ya’ni, «mening misolimda, bilimdon, talabchan, haqiqiy o’qituvchini ko’rishsin».

2. Oligofrenopedagogik ta’sir vositalariga ega bo’lishi.

3. O’quvchilarga, bolalar jamoasiga tayanish.

4. Oligofrenopedagogik faoliyat maqsadiga - insonparvarlik strategiyasiga, vositalarni ijodiy o’zgartirib faoliyat obyektiga yo’naltirilgan bo’lishi kerak. [7]

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash lozim-ki, oligofrenopedagogik kasbiy bilim asosida uning xatti-harakati va o’zini tutishining asosiy prinsiplari, qoidalari, ya’ni oligofrenopedagogik ongi shakllanadi. Bu prinsiplar, qoidalarni har bir pedagog o’zining tajribasi asosida yaratadi, lekin ularni tushunib yetish, qonuniyatlarini ko’ra bilish faqat doimiy izlanish, o’rganishni talab etadi. Bu esa ilmiy bilimlarni egallash orqali amalga oshiriladi. O’qituvchining ta’lim berishidagi qiyinchiligi kasbiy yaroqlikni egallashning murakkabligi shundaki, kasbiy bilim, birdaniga bir necha darajada, sohada shakllanadi:

a) metodologik (falsafa qonunlarini bilish, tarbiya maqsadini belgilash zaruriyatini anglab yetish) sohasida;

b) nazariy (oligofrenopedagogika, psixologiya qonunlarini, prinsip qoidalarini faoliyat formalarini bilish) bilimlar sohasida;

d) metodik (o‘quv - tarbiya jarayonini modellashtirish, konstruksiyalash darajasini o‘zlashtirish) bilimlarni o‘zlashtirishda;

e) texnologik (aniq sharoitda ta’lim va tarbiyaning amaliy vazifalarini yechish darajasini o‘zlashtirish) sohasida shakllanadi. [6]

Bu esa tajribali pedagogdan yetarlicha rivojlangan kasbiy fikrlashning keraklisini ajratib ola oladigan, oligofrenopedagogik maqsadga erishishda egallangan bilimlar tahlili va umumlashtira oladigan, ularning texnologik tarzda ko‘rsata oladigan qobiliyat bo‘lishni taqozo etadi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Oligofrenopedagogik terminologik lug'at TDPU, 2010.
2. Rus oligofrenopedagogika ensiklopediyasi. - M., 1993).
3. L.N. Tolstoy Kimdan va kimdan yozishni, dehqon bolalari bizdan yoki biz dehqon bolalaridan? // Ped. soch., M., 1989. - 278-bet).
4. Yo‘ldoshev J.G', Usmonov S. Ilg'or oligofrenopedagogik texnologiyalar. - T.: O‘qituvchi, 2004. Oligofrenopedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo‘ll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.
5. Ochilov M. Yangi oligofrenopedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
6. Ro‘ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi / Met.qo‘ll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.
7. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi nizolarning oldini olish - ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723